

АСАБ ТИЗИМИНИНГ ПЕРИНАТАЛ ШИКАСТЛАНИШИ БИЛАН ОҒРИГАН 1 ЁШГАЧА БЎЛГАН БОЛАЛАРДА МЕЪДА-ИЧАК ТИЗИМИ ФУНКЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Саидова Латофат Собир кизи

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11517486>

Долзарблиги. Болалардаги, айниқса гўдаклик ва эрта ёшдаги патологик бузилишларнинг асосий сабаблари перинатал даврдаги бузилишларни ўз ичига олади. Марказий асаб тизими перинатал шикастланиши бўлган чақалоқларнинг 55-98% да ошқозон-ичак трактининг турли бузилишлари кузатилади, улар клиник жиҳатдан қушиш, ич қотиши, диареяда намоён бўлади (Турсунхўжаева С.Ш., Студеникин В.М., 2021). 1 ёшгача бўлган болаларда ошқозон-ичак трактининг функционал бузилишларида психоневрологик кўринишларнинг намоён бўлиши нутритив статуснинг бузилиши (озиқ моддаларни ҳазм қилишнинг бузилиши туфайли), соматоформ дисфункциялар, қисман- деминерализация жараёнлари ва алоҳида (Д витамини ва бошқалар) ёки комбинацияланган витамин танқислиги ҳолатлари билан боғлиқ. Ошқозон-ичак трактида ферментация жараёнларида ҳосил бўлган метаболик маҳсулотлар билан марказий асаб тизимининг сурункали интоксикацияси муҳим роль ўйнаши мумкин (Турсунхўжаева С.Ш., Студеникин В.М., 2021). Юқоридагилардан келиб чиқиб, асаб тизимининг перинатал бузилишлари билан оғриган 1 ёшгача бўлган болаларда ошқозон-ичак тракти функционал бузилишларининг ушбу патология билан боғлиқ клиник кўринишларини эрта аниқлаш бўйича илмий тадқиқотлар ўтказиш зарур деб ҳисоблаймиз.

Тадқиқот мақсади: нерв тизимининг перинатал шикастланиши қайд этилган 1 ёшгача бўлган болаларда меъда - ичак тизими функционал бузилишларини эрта ташхислаш ва даволашни такомиллаштириш бўйича тавсияларни ишлаб чиқиш.

Тадқиқот материали ва усуллари. Фарғона вилояти болалар кўп тармокли тиббиёт маркази маслаҳат поликлиникасида 2023-2024 йилларда мурожаат қилган нерв тизимида перинатал ўзгаришлар билан туғилган 1ёшгача бўлган болалар неврологик кўрикдан ўтказилди.

Улардан 25 нафарда ошқозон ичак тизимида турли хил функционал ўзгаришлар кузатилиб, болаларда поликлиника шароитида ўтказилган қоннинг умумий тахлили, нажас умумий тахлили, нейросонография ҳамда ички аъзолар ультратовуш текширувлари тахлил қилинди.

Тадқиқот натижалари. 25 нафар текширилган болалар орасида 14 нафари ўғил болаларни, 11 нафари қиз болаларни ташкил қилди. Оналарда хомиладорлик жараёни тахлил қилинганда 78% да камқонлик, 21% да ЎРВИ, 11% да хомила тушиш хавфи билан кечган. Туғруқ жараёни 77% да физиологик кечган, 19% да режали кесарча кесиш йули билан ва 4% да шошилич кесарча кесиш йули билан кечган. Туғруқ жараёнида 27% нафар болалар гипоксия фонида туғилган, 5% да патологик сариқлик кузатилган. Болаларни психомотор ривожланиши тахлил қилинганда 87% да болалар 1 ёшгача ёшига мос ривожланган булса, 13% болаларда психомотор ривожланиши ёшига нисбатан кечикган. Умумий текширилган беморларимиз орасида оналарнинг болалардан асосий шикояти: 22% да қабзият, 17% да қайт қилиш, 11% да диарея

холатлари аниқланган. Текширилган болалар умумий қон тахлилида камқонлик 1- ва 2- даражаси, нажас тахлилида хазм бўлмаган мушак толалари, нейтрал ёглар, лейкоцитлар аниқланди. Ошқозон ичак тизими ультратовуш текширувида болалар орасида ошқозон ичак тизимида органик ўзгаришлар аниқланмади. Нейросонография текширув натижалари тахлил қилинганда 27% да вазоспазм, 6% да ён коринчалар кенгайиши, 31% да бош миёда гипоксик ўзгаришлар, 7% да ВЖК 1- даражаси аниқланган.

Хулоса. 1ёшгача бўлган болаларда гастроинтестинал бузилишларнинг келтириб чиқарувчи хавф омиллар қаторига перинатал даврда бош миёда кузатиловчи гипоксик-ишемик ўзгаришлар, травматик, инфекцион генезли зарарланишлар сабаб бўлиши мумкин.

References:

1. Баранов А.А., Щеплягина Л.А., Яцык Г.В., “Диетическая коррекция дисфункций желудочно-кишечного тракта у детей грудного возраста, перенесших церебральную ишемию” 2004.
2. Мелешкина А.В., 2018 йил
3. https://pediatrajournal.ru/authors/show1374/Meleshkina_A.V..html
4. Рыбкина Н.Л., 2016; Захарова И.Н., 2018 “Особенности формирования микробиоты недоношенных детей при длительном выхаживании в стационаре”.